

O‘ZBEK TILI FUNKSIONAL USHLUBLARI TIZIMIDA PUBLITSISTIK USHLUBNING AHAMIYATI

Aminova Nafisa Istamovna

**Tayanch doktorant, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O‘zbekiston**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15081777>

Annotatsiya: O‘zbek tilida har bir funksional uslub o‘ziga xos vazifalarni bajarib, har bir uslub adabiy tildan o‘ziga eng mos bo‘lgan so‘z va iboralarni, grammatik shakl va konstruksiyalarni tanlab oladi. Masalan, ilmiy nutq aniqlik va qat‘iylikni, badiiy nutqda tasviriylik, publitsistik uslubda tushunarlik, emotsionallik ustunlik qiladi. Har bir uslubning o‘z janrlari bo‘lib, janrlar o‘z mavzu doirasiga ega. O‘zbek tili funksional ushlublari orasida publitsistik uslub bugungi kunda ahamiyati tobora ortib borayotgan ushlublardan biridir.

Kalit so‘zlar: stil, funksional stilistika, notiqlik, publitsistik janr.

Tilshunoslikda “stilistika” atamasi yononcha so‘z bo‘lib “stylos” – yozuv, xat tayoqchasi, suyakdan qilingan uchli tayoqcha degan ma‘nolarni bildiradi. Qadimgi yunonlar mum surtilgan taxtachaga uchli tayoqcha bilan yozishgan, bu tayoqchanning tepa tomoni kurakchaga o‘xshar edi. Xato yozilgan so‘zni tayoqchanning kurakchaga o‘xshagan tomoni bilan taxtachadagi mumni tekislash orqali o‘chirishgan va uchli tomoni bilan to‘g‘rilab yozishgan. Qadimdanoq stil so‘zi “bo‘g‘in, nutq stili” ma‘nosida qo‘llana boshlangan.¹ Shundan kelib chiqib, stilistika uslubshunoslik deya atalib, tilning leksik-frazeologik, fonetik, morfologik, so‘z yasalishi va sintaktik sathlarda funksional qatlamlanishining mohiyati va o‘ziga xosliklarini o‘rganuvchi, adabiy tilni turli lisoniy vaziyatlarda, yozma adabiyotning xilma-xil tur va janrlarida, ijtimoiy hayotning turli sohalarida qo‘llash me‘yorlari va usullarini tavsiflovchi tarmog‘i. Stilistikada parallel sinonimik til ifodalaridagi ma‘noviy va ekspressiv nozikliklar, lisoniy birliklarning o‘zaro munosabatdosh variantlari o‘rganiladi. Bunday variantlarda ular orasidan muayyan nutqiy vaziyat uchun zarur bo‘lganini tanlab olish imkoniyati mavjud bo‘ladi.

Stilistikaning asosiy o‘rganish mavzusi bo‘lmish uslubning serqirraligi sababli uni funksional stilistika, lisoniy birliklar stilistikasi, matn stilistikasi, badiiy adabiyot (badiiy nutq) stilistikasi, amaliy stilistika, qiyosiy stilistika, tarixiy stilistika kabi turlarga bo‘lib o‘rganilgan. Stilistikaning fan sifatida shakllanishi, rivojlanishi va o‘rganilishi G‘arbda Antik davrlarga, Sharqda esa O‘rta asrlarga to‘g‘ri kelgan. Stilistika Sharq mamlakatlarida, jumladan, O‘zbekistonda, garchi hozirgiday alohida soha sifatida bo‘lmasa ham, lekin tilshunoslik (grammatika, lug‘at), adabiyotshunoslik (ilmiy bade‘, istiora, tafsir), shuningdek, ilmi insho, voizlik, notiqlik san‘ati kabi fanlar tarkibida o‘rgatib kelingan. O‘tgan asrda O‘zbekistonda stilistika ayniqsa umumiyfunksional stilistika va badiiy adabiyot stilistikasi mustaqil fan tarmog‘i sifatida shakllana va rivojlana boshlagan. Bunda Fitrat, Cho‘lpon, Oybek, P.Qodirov kabi yozuvchilarning, M.Qo‘shjonov, Q.Samadov, I.Qo‘chqortoyev, A.Shomaqsudov singari olimlarning hissalariga katta bo‘lgan.

Har bir uslub boshqalardan faqat o‘ziga xos xususiyatlari, vazifasi, lisoniy birliklardan foydalanish imkoniyatlari va o‘ziga xos terminologiyasi bilan farq qiladi. Shunday qilib, badiiy uslub oldiga hayot va ob‘ektiv voqelik hodisalarini obrazli tasvirlash va izohlash, tasvirlangan hodisalarga estetik munosabat bildirish maqsadi qo‘yiladi; ilmiy oldin - mantiqiy

¹ Sultonsaidova S, Sharipova O’. O‘zbek tili stilistikasi. (O‘quv qo‘llanma) Toshkent, 2009.

ma'lumotlarni uzatish, uning haqiqat, yangilik va qimmatligini isbotlash. Oxirgi ifodalilikka nisbatan aniqlik, xolislik, mantiqiy izchillik, qisqalik va neytrallik xususiyatiga ega bo'lgan o'ziga xos atamalar bilan tavsiflanadi.²

Publitsistika lotincha “publicus” so'zidan olingan bo'lib, ijtimoiy, ommaviy degan ma'nolarni ifodalaydi. Publitsistik stil siyosiy g'oyaviy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy munosabatlarni aks ettiruvchi asarlarda ishlatiladigan stildir.³

Publitsistik materiallarning paydo bo'lishi va jamiyatda bu jarayonning vujudga kelishi o'ziga xosdir. Dastlabki publitsistik materiallar XIX asrda Muqimiy, Furqat, Zavqiy singari adabiyotimiz vakillari o'z zamonining ijtimoiy illatlarini fosh etgan hajviy she'rlarini qo'lyozma holda tarqatgan davrlarda vujudga kelgan. Bunday qo'lyozmalar ko'pchilik ko'radigan joylarga osib, yopishtirib qo'yilgan.⁴ Zavqiyning “Muncha ko'p” radifli muxammasi, “Ajab zamona” misrasi bilan boshlanuvchi muxammaslarida, “Yangiqo'rg'on qishlog'i”, “Suv janjali”, “Shohimardon sayohati she'rlarida”, “Voqeai qozi saylov” masnaviysida zamonasidagi eng o'tkir mavzular, adolatsizlik, huquqsizlik, mashaqqatli hayot aks etgan. Bu turkumda “qish-u yoz, kecha-yu kunduz mehnatda kuyib ishlayotgan”, “g'amli kuyuk kulchasini ham umrida to'yib yemagan”, “oriq, rangi sariq, qorni ochliqdan shishgan” singari o'xshatishlarda dehqonlarning holati aks ettiriladi. Bu davrda qo'lyozma varaqalar muhim axboriy va ijtimoiy-siyosiy vazifalarni bajargan. Vaqt o'tishi bilan qo'lyozma varaqalar nusxasini ko'paytirish qiyinligi va qo'lda yozilishi sababli talabga javob bermay qoladi. Fan texnikaning rivojlanishi va bosma dastgohning ixtiro qilinishi tom ma'noda matbuotning vujudga kelishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Chor Rossiyasi o'z mustamlakachilik siyosatini yurgizishda matbuot zarurati paydo bo'ldi va bosmaxonalar tashkil etila boshlandi. “Turkistanskiye vedemosti” gazetasi va uning o'zbek tiliga o'girilgan nusxasi “Turkiston viloyatining gazetasi” nomi bilan chop etila boshlangan. Gazeta o'lka aholisini mustamlakachilik kayfiyatida, aholini qashshoqlikda qolishiga qaratilgan faoliyat olib borsada, aholining ijtimoiy, madaniy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Muqimiy, Furqat, Ibrat, Sattorxon Abdulg'aforov singari taraqqiyparvarlar gazeta sahifalarida o'z she'r va publitsistik maqolalari bilan faol qatnashishgan.

XX asr boshlariga kelib vaqtli matbuot ishlari yanada rivojlandi. O'zbek yozuvchilari badiiy publitsistika janrida ijod qildilar. Vaqtli matbuot va nashriyotda zamonaviy ijtimoiy-siyosiv masalalarga bag'ishlangan ko'plab materiallar bosila boshlandi. Radio va televideniya orqali siyosat va ijtimoiy hayot masalalariga doir ma'ruza va suhbatlar muntazam eshittirildi va ko'rsatildi. Bularning hammasi publitsistik stilning taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Publitsistik stilning asosiy vazifasi shundaki, u jamiyatdagi ilg'or g'oya va fikrlarni ta'kidlab ularga odamlarni ishontirish. Publitsistikada ko'tarilgan masalalar mantiqiy mulohaza, dalil, asoslar bilan ishontirishi, tinglovchining his-tuyg'usiga ta'sir etishi lozim. Publitsistikada odamlarga ma'lum bo'lgan haqiqatni aniq yetkazish, tushuntirish, ta'sir etish uchun Anafora, epifora, metafora, parallelizm kabi tilning badiiy tasviriy vositalaridan foydalaniladi.⁵ Bu uslubning o'ziga xosligi uning hissiyotga boyligi va ta'sirchanligidadir. Bu xususiyat asosiy e'tibomi nimaga qaratish kerakligini uqtirish bilan birga nutqning

² Курбанов Т.И. Публицистический стиль современного узбекского литературного языка.

³ Sultonsaidova S, Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. (O'quv qo'llanma) Toshkent, 2009.

⁴ Qozoqboev T., Xudoyqulov M. Jurnalistikaga kirish. – Toshkent, 2018. 9-bet.

⁵ Каримов С. Ўзбек тили функционал стилистикаси (Самарқанд, 2010).

tushunarli va esda qolarli bo'lishiga ta'sir etadi. publitsist o'zi bildirayotgan fikrga singishib ketishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Курбанов Т.И. Публицистический стиль современного узбекского литературного языка.
2. Sultonsaidova S, Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. (O'quv qo'llanma) – Toshkent, 2009.
3. Qozoqboyev T., Xudoyqulov M. Jurnalistikaga kirish. – Toshkent, 2018.
4. Каримов С. Ўзбек тили функционал стилистикаси. – Самарқанд, 2010.